

Czarownictwo i queerowość: czarownica jako opozycja wobec normatywności społecznej na przykładzie seriali *Salem* (2014–2017) i *Chilling Adventures of Sabrina* (2018–2020)

Weronika Wadecka

Uniwersytet Warszawski

ORCID: 0009-0002-8996-7279

Queering Witchcraft Narratives: The Witch as an Opposition to Social Normativity in the Contemporary Media

The following text deals with the topic of witches in the media and their characterization as opposition to the heteronormative American society. The analysis is based on the series *Salem* (2014-2017) and *Chilling Adventures of Sabrina* (2018-2020), which were broadcast on two different media platforms. The text discusses the narrative elements introduced in the series, indicating a departure from binary social standards and linking witches with the concept of queerness. These social standards are outlined by describing the historical use of the witch figure in the media to convey a moral lesson towards women. The text also shows how witchcraft portrayed in cinema or television changed depending on politics and social phenomena in a given period of time. The analysis includes the presentation of characters in the series identified with the queer community and their influence on the development of the narratives. The text analyzes elements of the characteristics of witches that may contribute to their political character, which is related to their perception by individual viewers

Weronika Wadecka, studentka drugiego roku studiów magisterskich amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła również studia licencjackie; w swojej pracy akademickiej zajmuje się analizą mediów w kontekście społeczno-kulturowym, queerowością oraz gender studies; obecnie skupia się na analizowaniu literatury gotyckiej, z naciskiem na metaforyczne znaczenie przedstawianych w niej postaci potwornych i nadnaturalnych, oraz ich powiązanie z zagadnieniami społecznymi takimi jak seksizm, homoerotyczność czy też trauma.

wadeckaweronika@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

with different political views. *Salem* premiered during Barack Obama's presidency, which was a time of progressive changes regarding the political and social situation of LGBTQ+ people, however, it contains a narrative built on conservative views. The series presents heteronormativity as a way of escape from witchcraft and social repression for the main character. *Chilling Adventures of Sabrina* was created during the presidency of Donald Trump, during which the LGBTQ+ community, especially transgender people, became the target of political attacks. *Sabrina...* offers a more progressive approach to queerness and promotes solidarity with persecuted people. The analysis of both series shows that witch characters in the media acquire a queer character because they stand in opposition to the traditional, patriarchal model of society, regardless of their presentation as morally bad or good.

Keywords: binary, queerness, heteronormativity, media, witches, patriarchy, society, LGBTQ+

Wprowadzenie

Przedstawienie czarownicy w mediach wiąże się z różnymi zachowaniami i rolami społecznymi, które uważane są za nienormalne. W patriarchalnym społeczeństwie anormalność czarownicy jest spowodowana wykroczeniem poza granice oczekiwanej pozycji kobiet w hierarchii (Greene 2021: 274). Kobiety mają być pasywnymi dobrymi matkami i gospodyniami domowymi; czarownica jest tego całkowitym przeciwieństwem, dlatego oczekuje się od niej porzucenia czarów i dostosowania się do oczekiwań społeczeństwa (Gibson 2006: 92-93). Jej magia daje jej niezależność i możliwość eksploracji wszystkiego, co społecznie nieakceptowalne – może być, na przykład, manipulatywną kusicielką, która zakłóca spokój przyzwoitych obywateli (Gibson 2006: 91). Przez lata czarownica zyskała pewne cechy demonstrujące ją jako niepożądaną członkinię społeczności i niechcianą, niebezpieczną banitkę. Jednak wraz z ruchem feministycznym i coraz głośniejszą publiczną walką o prawa osób LGBT+ media zmieniły narracje dotyczące czarownicy – zamiast potępionymi odrzutkami, stały się potężną grupą odzyskującą autonomię i otwarcie przeciwstawiającą się ustalonym normom. Laurel Zwissler w *I am That Very Witch* łączy tę zmianę podejścia do czarownictwa z drugą falą feminizmu w latach 60-tych, kiedy to aktywistki zaczęły postrzegać ofiary historycznych procesów o czary jako pierwsze buntowniczkę przeciwko patriarchatowi (Zwissler 2018: 14-15). Seriale *Salem* (2014-2017) i *Chilling Adventures of Sabrina* (2018-2020) stanowią przykłady tego, jak media pokazują kobiece postacie magiczne i jak utworzona przez nie społeczność przeciwstawia się zasadom leżącym u podstaw patriarchalnego świata. Współczesna czarownica jest queerowa: jej seksualność i romantyczność (chęć okazywania czułości i nawiązywania relacji miłosnych z innymi osobami) wychodzi poza ramy heteroseksualności, a jej pasywna rola jako kobiety w relacji romantycznej zostaje zreformowana. Termin „queerowość” pozwala na uwolnienie reprezentacji

czarownicy z ograniczających ram orientacji seksualnej czy też tożsamości płciowej i daje możliwość umiejscowienia jej w narracji jako postaci otwarcie sprzeciwiającej się heteroseksualnej, hierarchicznej, patriarchalnej społeczności.

Czarownica historyczna i czarownica medialna

W tekście *Underlying Themes in the Witchcraft of Seventeenth-Century New England* John Demos pisze, że „czarownictwo rzuca światło na strukturę społeczną, organizację rodziny, oraz wewnętrzną dynamikę osobistą [*witchcraft throws light on social structure, on the organization of families, and on the inner dynamics of personal it*]” (Demos 1970: 1312). Analiza pozycji ofiar i oskarżycieli podczas procesów o czary odzwierciedla to, jak społeczeństwo purytańskie było skonstruowane – kto był odizolowany, karany i tym samym odrzucony przez normatywną społeczność, a kto miał bezpieczną pozycję w tym burzliwym okresie. Procesy w istotny sposób wpływały na ludzi należących do mniejszości: wyalienowanych społecznie, żyjących w biedzie oraz osoby niezamężne lub owdowiałe (Detweiler 1975: 603). Taki wzorzec wskazuje, że ofiarami były również kobiety, które według współczesnych definicji można by uznać za queerowe, ponieważ należały do tych, które nie wychodziły za mąż – wbrew normom społecznym. Zatem możliwość oskarżenia przyczyniła się również do asymilacji ludzi aspołecznych i ich przymusowego dostosowania do ustalonych norm (Detweiler 1975: 602). Dlatego można przypuszczać, że procesy i polowania na czarownice były narzędziem społecznym mającym na celu eliminację wszelkich przejawów nienormatywności.

Przedstawienie postaci czarownicy różni się w zależności od gatunku i formy medialnej. Jest też ono związane z historycznymi wydarzeniami lub ważnymi zmianami społecznymi następującymi w danym okresie. Na początku rozwoju kina społecznie skonstruowany kodeks moralny miał wpływ na reprezentację czarownicy w medium. Rola tej postaci, jak i powiązanie jej z historyczną figurą było zależne od zakładanej moralnej lekcji przekazywanej w filmie. Podczas procesów o czary w Salem kobiety uznane jako czarownice były często w średnim wieku i znacznie odizolowane od społeczności, podczas gdy oskarżycielami stawały się dziewczęta lub mężczyźni. To zjawisko było częściowo związane ze społeczną zmianą w podejściu młodszej generacji do starszych kobiet wrogo nastawionych wobec dzieci, zwłaszcza dziewczynek, a oskarżenia o czary były formą zemsty za bolesne i restrykcyjne wychowanie (Detweiler 1975: 604). Dlatego też ważnym elementem, który wpływał na symboliczną rolę postaci czarownicy w kinie, był jej wiek. Heather Greene, autorka książki *Lights, Camera, Witchcraft: A Critical History of Witches in American Film and Television*, opisuje archetyp starszej, aspołecznej kobiety

jako niesprawiedliwie oskarżonej czarownicy lub też starszą czarownicę z tradycji ludowej (Greene 2021: 54). Los tych postaci był związany z podświadomym znaczeniem ich statusu – ze względu na ich wiek, ich przydatność w społeczeństwie jako matki i żony wygasła, więc były albo skazane na śmierć, albo społecznie odizolowane.

Obecność (lub jej brak) i forma przedstawiania czarownicy były ściśle związane ze zmianami zachodzącymi w amerykańskim społeczeństwie. Reprezentacja czarownic była zazwyczaj powiązana ze społeczną sytuacją kobiet, stąd pewne motywy pojawiały się w mediach w zależności od kierowanych do żeńskiej części społeczeństwa nauk moralnych. Miano czarownicy i nienormatywne zwyczaje symbolizowały transgresyjne zachowanie kobiety, które było zwalczane przez otaczającą ją społeczność lub potencjalnego partnera romantycznego. Green tłumaczy, że „gdy czarownica akceptuje miłość i małżeństwo, symbolicznie przeprosza za swoje błędy i tym samym udowadnia swoją chęć społecznego dostosowania. Robiąc to, odrzuca swoją moc personalną reprezentowaną przez czary i wkracza w wymiar prawdziwej kobiecości zdefiniowanej przez ówczesne standardy społeczne [*When the witch accepts love and marriage, the woman symbolically apologizes for any misstep and thereby proves her desire to conform. In doing so, she relinquishes her personal power, represented by witchcraft, and enters the realm of true womanhood as defined by contemporary community standards*]” (Green 2021: 93).

W latach 60. media zaczęły uwzględniać czarownice aktywnie zajmujące się okultyzmem oraz, co ciekawe, stopniowo akceptujące swoją seksualność i odrzucające ideę małżeństwa. To wprowadziło te postaci do horroru gatunkowego i podkreśliło różnicę między akceptowanymi normami społecznymi a odrzuconą nienormatywnością. Wraz ze wzrostem seksualności postaci okultystycznych czarownica stała się pejoratywnym określeniem kobiety nieokiełznanej. Sekszualizacja czarownic częściowo wiąże się z ich historycznym przedstawieniem jako diabelskich kusiciel. Cotton Mather, purytański duchowny żyjący za czasów procesów w Salem, pisał w książce o czarach, że „Tak jak istnieje kuszące ciało i kuszący świat, który chce nas odwieść od posłuszeństwa Prawom Bożym, tak też istnieje pracowity diabeł, którego przez wzniosłość nazywa się Kusicielem [*As there is a tempting flesh, and a tempting world, which would seduce us from our obedience to the Laws of God, so there is a busy devil, who is by way of Eminency called, The Tempter*]” (Mather 1693: 115). Czarownice i diabła uznawano za niebezpiecznych, gdyż wabiły przeciętnego członka społeczeństwa poprzez erotyczne pożądanie i dewiacje. Wolność seksualna czarownic wskazywała na ich oddanie Szatanowi i chęć szerzenia zepsucia wśród społeczności. Wraz z coraz częstszym pojawianiem się postaci męskiego czarownika dało się zauważyć, że nadmierna erotyczność była przypisywana wyłącznie do kobiet. Stało się to szczególnie widoczne w latach 70. w czasach ruchu wyzwolenieckiego oraz tak

zwanego Satanic Panic w latach 80. Wtedy akty seksualne stały się symbolem transgresywnej roli czarownic; taka charakteryzacja miała na celu ostrzegać przed rezultatami zmian społecznych oraz stanowić dowód społecznej demoralizacji (Greene 2021: 449).

Czarownictwo i queerowość łączy odrzucenie akceptowalnych norm społecznych, ale też przemoc i alienacja ze strony normatywnego społeczeństwa. Magiczne postacie pokazywane w mediach często kojarzono z dyskryminowanymi społecznościami; niekiedy miały one tworzyć bezpieczną przestrzeń lub zapewnić ekspozycję medialną wykluczonym grupom. W narracjach o czarownicach po latach 50. powszechnie wprowadzano postacie zakodowane jako LGBT, a nawet otwarcie queerowe, chociaż ich rola była zwykle drugorzędna i ograniczała się do zapewniania komizmu w narracji. Związek czarownic z queerowością został także wykreowany alegorycznie poprzez specyficzną charakterystykę magicznych społeczności przypominającą amerykańskie kręgi LGBTQ+. Tak jak pisze Greene, „świat czarów. . . może zastępować ukrytą, ale poboczną subkulturę gejowską lub jakąkolwiek zmarginalizowaną społeczność amerykańską [*the witchcraft world . . . could be a stand-in for a hidden but lateral gay subculture or that of any marginalized American community*]” (Greene 2021: 342).

Salem (2014-2017) i opozycja wobec purytańskiego układu społecznego

Serial *Salem* stworzony przez Adama Simona i Brannona Bragę rozgrywa się w Salem w stanie Massachusetts w czasach polowań na czarownice. Postacie są częściowo inspirowane historycznymi figurami związanymi z sądami osób oskarżonych o czary, jednak aspekt fantastyczny znacząco dominuje nad historycznym realizmem. Narracja ukazuje widzom miasto ogarnięte paniką i obsesyjnym poszukiwaniem heretyków wśród mieszkańców. Napiętą atmosferę podsycają kazania duchownego Cottona Mathera, który szuka czcicieli Szatana i stara się wprowadzić sprawiedliwe procesy dla oskarżonych. Jego działania powodują jednak skazanie na śmierć niewinnych osób, co dowodzi, że niemożliwe jest odróżnienie członków sabatu od zwykłych obywateli – obie grupy współegzystują w tym samym środowisku i przyjmują odpowiednie role społeczne. Dla zwykłych ludzi czarownice to „obcy żyjący pośród nas”, co sprawia, że w społeczności panuje brak zaufania; działanie każdej osoby może być kwestionowane, co potęguje fantazję o nikczemności czarownic. Mieszkańcy Salem są też ukazani jako gwałtowni i agresywni, co umniejsza ich pozycję jako moralnie lepszych.

Świat przedstawiony w *Salem* nie odbiega drastycznie od historycznego miasteczka Salem. Benjamin C. Ray zauważa, że „Siedem miesięcy procesów

i egzekucji skutkowało 152 aresztowaniami, 54 przyznaniami do winy, 28 skazaniami, 19 egzekucjami (przez powieszenie) i 5 zgonami, w tym niemowlęcia, spowodowanymi złymi warunkami w więzieniu [*The seven months of prosecutions and executions resulted in 152 arrests, 54 confessions, 28 convictions, 19 executions (by hanging), and 5 deaths—including that of an infant—due to poor jail conditions*]” (Ray 2015: 1). Zarówno wydarzenia fikcyjne, jak i historyczne przedstawiają siedemnastowieczne Salem jako miejsce pełne przemocy, z trwającą falą szybkich, niepotrzebnych aresztowań i skazań. Takie okoliczności mogą być uznane za nieadekwatne do purytańskich wierzeń, które kładły nacisk na duchowe połączenie z Bogiem poprzez codzienne czynności (Willen 1992: 562). Jednak rok przed rozpoczęciem procesów o czary kazania duchownego Parrisa zaczęły podkreślać obecność diabła w społeczności miasteczka. Według Benjamina C. Raya, „Aluzje do Szatana były powszechne w nauczaniu purytańskim, ale w miarę narastania sprzeciwu w wiosce Parris nabrał przekonania, że przyczyną sporu był diabeł, a jego kazania przekazywały tę wiadomość [*Allusions to Satan were common in Puritan preaching, but as Village opposition mounted, Parris became convinced that the devil was the root cause of the Village’s controversy, and his preaching conveyed that message*]” (Ray 2015: 25). Samuel Parris, mianowany wielebny w Salem, był zaangażowany w konflikt z obywatelami w sprawie swojej pensji, wobec czego jego awersja stała się przyczyną głoszenia takiej diabolicznej wiadomości. Ponieważ pierwszymi osobami, które twierdziły, że znajdują się pod wpływem czarownic, była córka i siostrzenica Parrisa, prawdopodobne jest, że jego słowa o diable jeszcze bardziej podsyły narrację o czarownicach ukrywających się wśród mieszkańców miasta (Ray 2015: 25-26).

Ludzie w miasteczku, będąc odbiciem siedemnastowiecznej społeczności purytańskiej, reprezentują świat podziałów i binarności. Salem jest zorganizowane poprzez ścisłe podziały płciowe i rasowe; kobieta-purytanka była odpowiedzialna za opiekę nad dziećmi i gospodarstwem domowym – obszarem, na którym początkowo zaczęło się „czarowanie”. Oczekiwano, że kobiety porzucą swoją tożsamość i poddadzą się mężom w imię swojej pobożności. Społeczeństwo miało układ opozycyjny; mężczyźni kojarzono z dominacją i rozsądkiem (jako „głowa” żony i domu), a kobiety ze służalczością, pokorą i bogobojnością (Willen 1992: 564). Podział binarny wpływał też na pojęcie rasy, w którym kultura rdzennych mieszkańców Ameryki była postrzegana jako gorsza. Purytanie wierzyli w swoją rolę misjonarzy, dlatego widzieli rdzennych Amerykanów jako „nieszczęśnych pogan potrzebujących zbawczej łaski [*unfortunate heathens in need of saving grace*]” (Berg 1975: 2). Jednakże, gdy ich interakcje stały się bardziej brutalne, purytanie zaczęli postrzegać tubylców jako barbarzyńców (Berg 1975: 5).

Czarownice stają się opozycją przedstawionego układu – płeć czy kolor skóry nie wpływa na ich status w społeczności. Czarownice są niezależnymi

postaciami, które nie wpasowują się w utrwalone normy. Mimo aktywnego uczestnictwa w społeczności miasta, czarownice pozostają autonomiczne i nie podporządkowują się oczekiwanym regułom. Ich podejście do czynności seksualnych jest zróżnicowane, często wymieniają się niemalże erotycznymi gestami i uściskami, a także uczestniczą w masowych zgromadzeniach przypominających orgie. Jak pisze Benschhoff „Queerowość może być momentem narracyjnym, występem lub postawą, która neguje opresyjny binaryzm dominującej hegemonii [...] zarówno w obrębie kultury jako takiej, jak i w tekstach grozy i fantasy [*Queer can be a narrative moment or a performance or stance that negates the oppressive binarisms of the dominant hegemony [...] both within the culture at large, and within texts of horror and fantasy*]” (Benschhoff 2015: 119). Czarownice oddzielają się od wspólnoty normatywnej poprzez ich zaangażowanie w działania uważane za tabu, ale także poprzez odrzucenie konformizmu.

Jednak biorąc pod uwagę historyczne przedstawienie czarownicy jako kusicielki, seksualność czarownic w *Salem* może być uznawana za akt kultu skierowany do ich bóstwa, a nie wyraz wolności lub nonkonformizmu. Kobięca seksualność jest diabolicznie charakteryzowana, aby podkreślić religijny przekaz moralny, dlatego też ciała czarownic stają się przedmiotem fetyszyzacji (Sharrett 2015: 296). Dodatkowo inicjacja głównej bohaterki, Mary Sibley, dokonuje się poprzez rytuał będący ekwiwalentem aborcji. Kobieta poświęca swoje nienarodzone dziecko i tym samym oddaje się diabłu. Taka narracja koresponduje z poglądami konserwatywnych chrześcijan, którzy wierzą w początek życia od poczęcia, a przerwanie ciąży postrzegają jako grzech (Ruiz-Goiriena 2022: 3). W tym przypadku usunięcie płodu staje się diabolicznym aktem, który wpływa na przedstawienie czarownic jako czarnych charakterów.

Mary Sibley może być uznana za centralną postać w narracji. Jako żona George’a Sibleya, ważnego członka społeczności Salem, staje się ona łącznikiem między światem ludzi i czarownic. Używając magii, utrzymuje ona George’a w stanie niedyspozycji zdrowotnej, dzięki czemu może zasiadać w radzie jako jego reprezentantka. Mary wykorzystuje struktury heteronormatywne na korzyść swojej społeczności; z jednej strony jej działania można uznać za transgresyjny akt zemsty na patriarchalnym społeczeństwie, z drugiej zaś wpisują się one w konserwatywną koncepcję queerowości i nienormatywności jako zagrożenia dla znormalizowanych, tradycyjnych sposobów funkcjonowania rodziny. Pozornie wierna, skromna żona zostaje ujawniona widzom jako potężna czarownica żyjąca ze swoją magiczną towarzyszką, molestując patriarchę miasta. W trakcie stosunku, który staje się alegorią gwałtu, Mary pozbawia George’a autonomii. Dzięki jego niedyspozycji kobieta nie tylko zdobywa wyższą pozycję społeczną w hierarchii miasteczka, ale także zyskuje autorytet wśród sabatu.

Motywacja Mary jest związana z dwoma romantycznymi relacjami w jej życiu – dawniejszym romansem z Johnem Aldenem oraz obecną relacją z czarownicą Titubą. To właśnie ta ostatnia przekonuje bezradną Mary do poświęcenia nieślubnego, nienarodzonego dziecka jej i Johna. Jako silny, męski racjonalista John reprezentuje bowiem heteronormatywną binarną społeczność, a związek z nim może pozwolić Mary na odkupienie. Jednak relacja ta wiąże się z porzuceniem jej tożsamości jako czarownicy, co korespondowałoby z porzuceniem indywidualizmu i autonomii przez kobietę na rzecz heteroseksualnego związku. Z drugiej strony, Tituba wciąga Mary coraz głębiej w struktury sabatu i czarownictwa. Jako kobieta czarnoskóra zredukowana zostaje w społeczeństwie Salem, jej rola jest umniejszona do pozycji służącej, jednak w sferze prywatnej kobiety traktują się jako równe i utrzymują romans. Znając podziały w patriarchalnym społeczeństwie, Tituba manipuluje Mary, by kontynuowała ona swoją misję jako czarownica, w pewnym momencie wyjawiając jej, że jej dziecko żyje. Tym sposobem Sibley wpada w pułapkę binarnego dylematu: może albo poddać się woli Johna i stać się jego bierną żoną, albo spełnić rolę dobrej matki i zachować swoją tożsamość czarownicy. Niezależnie od podjętej decyzji Mary musi dostosować się do patriarchalnych oczekiwań narzucanych kobietom.

Pierwszy sezon *Salem* został wyemitowany w 2014 za czasów prezydentury Baracka Obamy. Był to również rok, w którym wprowadzono wiele legalnych regulacji odnośnie zakazu dyskryminacji osób LGBT. Mimo tak progresywnych zmian społecznych, serial wciąż reprezentuje przestarzałe poglądy na temat relacji nieheteroseksualnych i roli kobiet w społeczeństwie. Mimo przedstawienia ich jako ofiar normatywnego świata, ich fetyszyzacja i diabolizacja stawia je w szarej strefie moralnej, co może być związane z emitowaniem serialu w telewizji kablowej, której odbiorcą jest głównie starsza, konserwatywna część społeczności amerykańskiej.

***Chilling Adventures of Sabrina* (2018-2020) i opór wobec współczesnej patriarchalnej społeczności**

Chilling Adventures of Sabrina to horror-dramat produkcji Netflixa przedstawiający życie Sabriny Spellman – nastoletniej półczarownicy, która ma zostać członkinią sabatu Kościoła Nocy. Serial przedstawia różne postacie, zarówno ludzkie (np. przyjaciele Sabriny z liceum), jak i magiczne (np. rodzina protagonistki). Mieszkańcy świata czarów, który jest reprezentowany przez Kościół Nocy, są odseparowani od świata ludzkiego – nawiązywanie relacji ze śmiertelnikami i uczestniczenie w aktywnościach miasta jest im zakazane, a ich interakcje z ludźmi są wysoce ograniczone.

Mieszkańcy Greendale reprezentują rodzaj społeczeństwa, który jest odrzucany przez czarownice. Społeczność uczniowska w liceum Sabriny jest przykładem tego, jak skonstruowana jest hierarchia w heteronormatywnym, patriarchalnym społeczeństwie. Uczniowie łączą się w monogamiczne, heteroseksualne pary, a postacie uważane za queerowe są prześladowane przez członków drużyny sportowej. Sportowcy są chronieni przez mizoginistycznego dyrektora, który jako osoba posiadająca władzę otwarcie faworyzuje toksycznych sprawców przemocy, lekceważąc kobiety i mniejszości. Prześladowcy są głośni, brutalni i dyskryminujący, a ich celem są uczniowie wyraźnie słabsi i niepasujący do binarności społecznej. Lilith, postać inspirowana mitologią biblijną, która przybywa do miasteczka, aby przekonać Sabrinę do wstąpienia do Kościoła Nocy, staje się pierwszą osobą w serialu, która bezpośrednio krytykuje ludzki świat. Pozując przed Sabriną jako jej nauczycielka, pani Wardwell, nazywa dominujące schematy społeczne „kulturą purytańskiej męskości [*the culture of Puritanical masculinity*]” (Krieger 2018). Termin ten odnosi się do pozycji społecznej kobiet w społeczeństwie purytańskim – oczekiwano od nich posłuszeństwa, uległości i pobożności (Willen 1992: 564). Lilith porównuje współczesne struktury patriarchalne do tych historycznych, aby podkreślić potrzebę zmian i zachęcić Sabrinę do zaangażowania się w ruch oporu. Poprzez swoje zaangażowanie w tę sprawę, Lilith symbolicznie pokazuje, jak świat czarów sprzeciwia się temu ludzkiemu i zaprzecza ustalonym normom społecznym.

By wesprzeć dyskryminowanych uczniów, Sabrina tworzy klub studencki o nazwie Wicca, który jest akronimem „Women’s Intersectional Cultural and Creative Association [*Kobiece Intersekcjonalne Stowarzyszenie Kulturalno-Twórcze*]” (Krieger 2018). Ta grupa staje się formą feministycznego aktywizmu przeciwko patriarchalnej opresji. Istotnym elementem serialu jest zresztą ochrona mniejszości i wspieranie równości, zwłaszcza w kontekście czarów jako symbolu emancypacji. Prawa kobiet i czary były ze sobą powiązane od początków ruchu feministycznego. Jak pisze Laurel Zwissler:

łącząc obecne warunki represji politycznych wobec kobiet z przemocą fizyczną towarzyszącą polowaniom na czarownice we wczesnych czasach nowożytnych, działaczki pierwszej fali wyraźnie wpisały się w trwającą od wieków walkę o emancypację spod patriarchalnego ucisku, a także określiły swoich przeciwników jako okrutnych i ignorantów (Zwissler 2018: 11-12)¹.

¹ Przekład własny za: „in linking women’s current conditions of political repression to the physical violence of the early modern witch hunts, activists of the first wave positioned themselves clearly as part of a centuries-long struggle for emancipation from patriarchal oppression, as well as cast their opponents as cruel and ignorant”.

W *Sabrinie* aktywizm jest powiązany z czarami nie tylko ze względu na przynależność Sabriny i Lilith do sabatu, ale także ze względu na związki z neopogańską organizacją religijną o nazwie Wicca, której członkowie uważają się za współczesne czarownice i niekiedy angażują się w protesty, manifestacje polityczne oraz inne formy aktywizmu (Lipp 2007: 22). To połączenie obrony osób prześladowanych, walki o równość i aktywizmu grupy Wicca z czarownictwem podkreśla pozycję czarownicy jako symbolu emancypacji.

Struktury społeczne w Kościele Nocy różnią się znacząco od tych w mieście. Czarownice i czarownicy mają bardziej wyzwolone podejście do seksualności i relacji romantycznych. Ich ważne uroczystości i wydarzenia obchodzone są poprzez urządzenie orgii lub dokonywanie innych aktów seksualnych. Te święta celebryją nawet nastoletni studenci Akademii Sztuk Niewidzialnych. Relacje między uczniami nie są w istotny sposób regulowane przez żadne władze, co pozwala im wyrażać swoją wolność seksualną. Wspomniane jest też, że niektórzy członkowie Kościoła przychylnie patrzą na kazirodcze relacje, spotyka się to jednak z odrzuceniem i niesmakiem ze strony pozytywnych bohaterów serialu. Dodatkowo czarownice mają zwyczaj jedzenia ludzkiego mięsa lub składania ludzkich ofiar, co łączy je z figurą satanistycznej czarownicy, która dokonuje aktów o charakterze abominacji w ramach podkreślenia jej oddania Szatanowi (Zwissler 2018: 2). Cechy te podkreślają oddzielenie czarownic od świata ludzkiego, co ukazuje sabat jako alternatywę dla utartych norm. Podobnie jak w Salem, świat magii stanowi przeciwieństwo społeczeństwa normatywnego; czarownice stają się queerowe poprzez odrzucenie binaryzmu i udział w kontrowersyjnych praktykach (Benshoff 2015: 119).

Pomimo zamierzonego odseparowania czarownic od mieszkańców Greendale, świat czarów czasami wkrada się do ludzkiego. Śmiertelnicy są często zagrożeni zarówno przez swoje działania, jak i siły nadprzyrodzone, dlatego czary stają się metaforyczną tarczą chroniącą ich przed krzywdą. Przykładem tego jest postać Theo, transpłciowego przyjaciela Sabriny. Wcześniej wspomniany klub Wicca powstał głównie w celu chronienia Theo przed jego prześladowcami. Sabrina i jej ciotki niekiedy używały magii, by ukarać osoby, które go skrzywdziły. Theo nie pasuje do normatywnych struktur społeczeństwa, przez co staje się wyrzutkiem i zostaje symbolicznie „adoptowany” przez świat nadprzyrodzony. Rozwój jego postaci jest ściśle powiązany z czarami, gdyż z narracji wynika, że osoby posiadające zdolności magiczne lub istoty nadprzyrodzone są świadome prawdziwej tożsamości Theo jeszcze zanim ją wyjawili. Obecność magii jest niezbędna, by Theo mógł istnieć. Jego queerowość, odrzucona przez świat ludzki, zostaje w pełni zaakceptowana przez świat magiczny.

Ambrose to kolejna postać, która nie poddaje się binarnościami dyktującym strukturę społeczną w świecie ludzkim. Jako jeden z głównych bohaterów

kontrastuje on z heteronormatywnością reprezentowaną w serialu i zapewnia wgląd w relacje społeczne obecne w Kościele Nocy. Ambrose określa się jako osoba panseksualna i wyraża zainteresowanie osobami o różnych tożsamościach płciowych. Ponieważ należy do świata czarownic, nie jest dyskryminowany przez członków społeczności ze względu na swoją seksualność; wolno mu, a nawet zachęca się go do uczestniczenia w ich życiu towarzyskim i jest cenionym członkiem sabatu. Jako czarnoskóry queerowy mężczyzna posiadałby niższy status w normatywnym społeczeństwie ze względu na wpływ rasizmu i homofobii na hierarchię społeczną. Jednakże czarownice nie podporządkowują się takim regułom, wobec czego może on swobodnie egzystować w obrębie sabatu jako mentor i doradca moralny Sabriny.

Podobnie jak w *Salem*, czarownice z *Chilling Adventures of Sabrina* stanowią alternatywę dla patriarchalnego, heteronormatywnego społeczeństwa. Jednak charakterystyka wspomnianych czarownic drastycznie różni się od wersji *Salem*. Społeczność w *Sabrinie* jest bardziej zróżnicowana, co przyczynia się do wnikliwszego przedstawiania grupy społecznej, na którą binarności nie mają wpływu. Pomimo tego że czarownice korzystają ze swojej wolności seksualnej, ich ciała nie są nadmiernie seksualizowane, dlatego nie są obiektem tak zwanego *male gaze*². Kobiety w *Sabrinie* zachowują swoją sprawczość i pozostają fabularnie ważne, odkrywając swoją seksualność w niefetyzowany sposób. Serial w znacznym stopniu opiera się na idei siostrzeństwa, która jednoczy wszystkie kobiety w walce z patriachatem. Takie elementy narracyjne, oprócz wprowadzenia różnorodnych głównych bohaterów, sprawiają, że *Sabrina* jest atrakcyjna dla młodej, lewicowej publiczności. Kluczowym aspektem oddziaływania społecznego serialu jest obecność w fabule postaci trans, która nie jest przedstawiana w sposób poniżający. W czasach rosnącego wykluczenia osób transpłciowych w społeczeństwie amerykańskim w trakcie prezydentury Donalda Trumpa pozytywna reprezentacja osoby transpłciowej wspieranej przez bliskich stała się zapewne źródłem pewności i pocieszenia dla osób dyskryminowanych.

Podsumowanie

Opozycja w *Salem* (2014-2017) skierowana jest przeciwko siedemnastowiecznemu społeczeństwu purytańskiemu. Historyczne umiejscowienie serialu pozwala na porównanie narracji *Salem* z procesami o czary i refleksję nad konstrukcją purytańskich schematów społecznych. Sabat nie przestrzega

² Zaczerpnięte z eseju filmoznawczyni Laury Mulvey 'Visual Pleasure and Narrative Cinema' (1975), określenie *male gaze* odnosi się do przedstawiania postaci kobiecych jako obiektów pożądania seksualnego, których rolą jest zapewnienie przyjemności wizualnej męskiej, heteroseksualnej widowni.

ustalonych norm społecznych, tworząc swoje odrębne układy. Relacja Mary i Johna budowana jest w oparciu o struktury heteronormatywne i binarne, które wymagają od niej dostosowania i uległości wobec niego. Sprzeciw wobec tych systemów zostaje zaproponowany Mary poprzez relację z Titubą, która namówiła ją do przyłączenia się do sabatu. Niemniej jednak pewne elementy narracyjne, takie jak przedstawienie aborcji jako rytuału satanistycznego, przyczyniają się do konserwatywnego odbioru serialu. Czarownice w *Chilling Adventures of Sabrina* (2018-2020) jawią się jako alternatywa dla współczesnego heteronormatywnego społeczeństwa. Uczniowie fikcyjnej szkoły Baxter High reprezentują hierarchię społeczną opierającą się na patriarchalnych strukturach binarnych. W akcie sprzeciwu wobec świata ludzi sabat rozszerza swoje wpływy na miasto i chroni nonkonformistyczne jednostki. Charakterystyka sabatu jako przyjaznego nieheteronormatywnym postaciom przyczynia się do popularności serialu wśród liberalnej publiczności.

Źródła cytowań

- BENSHOFF, HARRY M. (2015), 'Monster and The Homosexual', w: Barry Keith Grant (red.), *Dread of Difference: Gender and the Horror Film*, Austin: The University of Texas Press, s. 116-141.
- BERG, PHILIP L. (1975), 'Racism and the Puritan Mind', *Phylon* 36: (1), s. 1-7.
- DEMOS, JOHN (1970), 'Underlying Themes in the Witchcraft of Seventeenth-Century New England', *The American Historical Review*: 75 (5), s. 1311-26.
- DETWEILER, ROBERT (1975), 'Shifting Perspectives on the Salem Witches', *The History Teacher*: 8 (4), s. 596-610.
- GIBSON, MARION (2006), 'Retelling Salem Stories: Gender Politics and Witches in American Culture', *European Journal of American Culture*: 25 (2), s. 85-107.
- GREENE, HEATHER, PEG ALOI (2021), *Lights, Camera, Witchcraft: A Critical History of Witches in American Film and Television*, Woodbury: Llewellyn Publications.
- KRIEGER, LEE TOLAND, REŻ. (2018), 'October Country', *Chilling Adventures of Sabrina*, Netflix.
- LIPP, DEBORAH (2007), *The Study of Witchcraft: A Guidebook to Advanced Wicca*, San Francisco: Weiser Books.
- MATHER, COTTON (1693), *Observations as Well The Wonders of the Invisible World. Observations as Well Historical as Theological, upon the Nature, the Number, and the Operations of the Devils*, Boston: Benjamin Harris.
- RAY, BENJAMIN C. (2015), *Satan & Salem: The Witch-Hunt Crisis of 1692*, Charlottesville: University of Virginia Press.
- RUIZ-GOIRIENA, ROMINA (2022), 'When Does Life Begin? What Different Religions Say about Abortion', *USA Today*, online: <https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2022/05/03/when-does-life-begin-abortion-views-christians-jews-and-others/9618128002/> [dostęp: 08.12.2023].
- SHARRETT, CHRISTOPHER (2015), 'The Horror Film in Neoconservative Culture', w: Barry Keith Grant (red.), *Dread of Difference: Gender and the Horror Film*, Austin: The University of Texas Press, s. 281-304.
- WILLEN, DIANE (1992), 'Godly Women in Early Modern England: Puritanism and Gender', *Journal of Ecclesiastical History*: 43 (4), s. 561-80.
- ZWISSLER, LAUREL (2018), '„I am That Very Witch”: On The Witch, Feminism, and Not Surviving Patriarchy', *Journal of Religion & Film*: 22 (3), s. 1-33.